

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI O'QUVCHILARDA ZARARLI ODATLARGA QARSHI IMMUNITETINI SHAKLLANTIRIGA TAYYORLASH TIZIMI MASALALARI

Abdulazizova Nilufar Abduraxmonovna

Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18161787>

Annotatsiya

Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirishga tayyorlash tizimini takomillashtirish, kasbiy-pedagogik tayyorgarlik, zamonaviy talablar, pedagogik ta'lim dasturlarini yangilash, amaliy mashg'ulotlar, treninglar, bo'lajak zararli odatlarning oldini olish, maktab o'quvchilari, mutaxassislarining fikrlari, oila, maktab hamkorligi, ta'lim-tarbiya, pedagogik texnologiyalar, tarbiyaviy metodlar, samarali muloqotga asoslangan yondashuvlar, profilaktik faoliyat, zararli odatlarning tarqalishiga sabab bo'layotgan axborot bosimi, ijtimoiy tarmoqlardagi noto'g'ri targ'ibot, oilaviy befarqlik, o'quvchilarda sog'lom ijtimoiy muhit shakllantirish va boshqalar o'rin olgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak o'qituvchilar, o'quvchilar, zararli odatlar, immunitet, shakllantirish, tayyorlash, tizim, takomillashtirish.

Kirish. Bugungi kunda jahon miqyosida ta'lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biri - yosh avlodda sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda ularni zararli odatlardan himoya qilishga qaratilgan pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish -dan iborat. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, ularning sog'lom hayotni targ'ib qilishga oid bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini chuqurlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, YUNESKOning "Ta'lim 2030" dasturi hamda "Sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi maktablar" modeli asosida pedagoglarni tayyorlash orqali o'quvchilarda zararli odatlarga qarshi psixologik, ijtimoiy va madaniy immunitetini shakllantirish mumkin. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak o'qituvch -ilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini amaliyot bilan uyg'unlashtirish, sog'lom muhitni ta'minlash va profilaktik ishlarning samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Dunyo miqyosida bo'lajak o'qituvchilarning o'quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetini shakllantirishga yo'naltirilgan tayyorgarligi sog'lom avlodni tarbiyalash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda. AQSh, Yaponiya va Finlandiya kabi rivojlangan davlatlarda maktab o'quvchilarining psixologik chidamliligi, tanqidiy fikrlashi hamda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim siyosatining ajralmas qismiga

aylangan. Bu borada pedagogik ta'lim dasturlarini yangilash, amaliy mashg'ulotlar va treninglar orqali bo'lajak o'qituvchilarning zararli odatlarning oldini olishga doir kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchilarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar, tarbiyaviy metodlar va samarali muloqotga asoslangan yondashuvlar asosida tayyorlash ularning profilaktik va tarbiyaviy faoliyati samaradorligini oshirishni taqozo etadi. Bu esa ta'limning barcha bosqichlarida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, zararli odatlarning oldini olish va ijtimoiy-psixologik barqarorlikni ta'minlash jarayonining uzviyligini ta'minlaydi.

Adabiyotlar tahlili. Maktab o'quvchilarining zararli odatlarga qarshi immunitetini rivojlantirishda mutaxassislarining fikrlari, oila, maktab hamkorligi asosida ta'lim-tarbiya asosini ishlab chiqish kerak. Ta'lim-tarbiya orqali zararli odatlarga berilmaslikga yo'nal -tirish, bo'sh vaqtdan unumli foydalangan holda madaniy-ma'rifiy tadbirlarni bilim bilan birlashtiradigan turlaridan biridir. Sog'lom turmush tarzi esa bu jarayonni rivojlantirib boruvchi, o'quvchilarning jismoniy va aqliy holatiga ta'sir ko'rsatishga xizmat qiluvchi faoliyat turi hisoblanadi.

Mobil telefon bor mustaqillik va avtonomiya hissi kuchayishi kabi bir qator ijobiy psixologik ta'sirlarga olib keladi. Telefon sizga ijobiy munosabatlar o'rnatish va qo'llab-quvvatlash, ota-onalar va do'stlar bilan bog'lanish imkon beradi. Bundan tashqari, bir qator salbiy oqibatlar ham ma'lum. Mobil telefondan haddan tashqari foydalanish: tashvish, xavfsizlik hissini yo'qotish, kayfiyatning tez-tez o'zgarishi, xizmatlarga kirishda muammolar tufayli tashvishlanish, kutilgan xabarlar olinmasa, izolyasiya va tashlab ketish hissi, uyquning buzilishi, postni tekshirish uchun tez-tez uyg'onish o'tkazib yuborilgan xabarlar yoki qo'ng'iroqlar, jismoniy alomatlar (bo'yin og'rig'i, quruq ko'zlar, ko'rishning buzilishi va boshqalar, eshitish va taktil gallyusinasiyalar, aldanishlar, nomofobiya (telefonsiz qolishdan qo'rqish va boshqalar.

Respublikamizda talaba yoshlarda zararli odatlarga qarshi immunitetini rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha Ruzmetov M, Xodjayeva N, Xolmirzayeva Z.M., Nishonova M, Ahmedov T., Karimova G.N., Islomov O., Tursunov A., Abduraxmanova N., Karimov F., To'ychiyeva Z va boshqalar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganlar.

E.V.Muryukina o'zining "O'rta maktab o'quvchilarining media madaniyatini shakllantirish: Kinomatbuot materiallari bo'yicha" o'rganib, "Nazariya va amaliyotni tahlil qilish asosida o'rta maktab o'quvchilarining mediamadaniyatni o'zlashtirish- ga bo'lgan ehtiyojlari va kinomatbuot materiallariga kiritilgan

mediata'lim salohiyati o'rtasidagi obektiv ziddiyatni aniqladi. Uning muammosi quyidagicha shakllantiriladi: o'rta maktab o'quvchilarining media madaniyatini shakllantirish uchun qanday pedagogik shartlar mavjudligi va tadqiqotning maqsadi ushbu muammoni hal qilishga qaratilganligini ta'kidlab o'tadi".

M.V.Kuzmina o'zining "O'quv videomateriallarini yaratish jarayonida talabalarining media madaniyatini shakllantirish" nomli dissertasiya mavzusida, talabalarining media kompetensiyasi talaba bilan qo'shma media loyihalar uchun etarli bo'lishi kerak. Talabalar ijodiyotining individual ko'rinishlarini hisobga olgan holda, ularning manfaatlariga tabaqalashtirilgan yondashuv zarurligi. Talabalarni ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq turli tanlov va festivallarga jalb qilish muhim rol o'ynashi haqida to'xtalib o'tadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirishga tayyorlash tizimini takomillashtirish - dolzarb hamda ta'lim-tarbiya tizimining sog'lom avlodni voyaga yetkazishdagi strategik yo'nalishlaridan biridir. Bu esa zamonaviy pedagogikaning innovatsion, integratsion va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarini chuqurroq tadqiq qilish va amaliyotga tatbiq etishni talab etadi.

Ilmiy nuqtai nazardan olganda, bu muammo pedagogik tizimda profilaktik tarbiyaning institutsional asoslari, kasbiy-etika tayyorgarligi, tarbiyaviy xavfsizlik madaniyatini shakllantirish kabi masalalar bilan chambarchas bog'liq. Shuningdek, yoshlar orasida zararli odatlarning tarqalishiga sabab bo'layotgan axborot bosimi, ijtimoiy tarmoqlardagi noto'g'ri targ'ibot, oilaviy befarqlik kabi omillarni hisobga olgan holda bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom ijtimoiy muhit shakllantirish bo'yicha ijtimoiy-pedagogik vakolatlarni rivojlantirish zarurati tug'iladi.

Tahlil va natijalar. Zararli odatlarning pedagogik-psixologik mohiyatini tushunish - bu bo'lajak o'qituvchining kasbiy tayyorgarligidagi muhim tarkibiy jihatlardan biri bo'lib, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanish jarayonida salbiy ta'sir ko'rsatadigan odatlarning kelib chiqish sabablari, rivojlanish bosqichlari va ularning psixik, axloqiy hamda ijtimoiy oqibatlarini chuqur tahlil etishni talab qiladi. Zararli odatlar - chekish, spirtli ichimliklar iste'moli, giyohvandlik, internetga haddan ziyod bog'lanish, psixologik qaramlik va boshqa shu kabi holatlar - o'quvchi shaxsining ongli ravishda sog'lom, mustaqil va ijtimoiy mas'uliyatli hayot kechirishiga jiddiy to'sqinlik qiladi.

Pedagogik nuqtai nazardan qaralganda, bu odatlarning asosida ko'pincha oila, muhit va tarbiyaning zaifligi, nazoratsizlik, o'zini namoyon qilish ehtiyoji, ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar, shuningdek, shaxsiy "men"ning

shakllanmasligi kabi omillar yotadi. Ayniqsa, o'smirlik davri -bu identifikatsiya, avtonomiya, mustaqillik va o'ziga xoslik izlanadigan davr bo'lgani uchun, zararli odatlar ushbu ehtiyojlar noto'g'ri yo'nalishda qondirilayotganining belgisi sifatida namoyon bo'ladi. Agar o'quvchi o'zini ijtimoiy muhim faoliyatlarda, sog'lom ijtimoiy rollarda ko'rsata olmasa, u o'zini tasdiqlashning zararli va ijtimoiy maqbul bo'lmagan shakllariga murojaat qilishi mumkin.

Bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirishga tayyorlash tizimini takomillashtirish - bu zamonaviy ta'limning ma'naviy-axloqiy, sog'lomlashtirish va tarbiyaviy funksiyalarini uyg'un holda amalga oshirishga qaratilgan muhim ilmiy-amaliy yo'nalishdir. U pedagogik nazariya va amaliyotning integratsiyasini, o'qituvchining kasbiy-madaniy va axloqiy salohiyatini kompleks yondashuv asosida rivojlantirishni talab etadi.

Zararli odatlar - bu salomatlikka tahdid soluvchi odatlar emas, shaxsiy o'sish, ijtimoiy moslashuv va ma'naviy kamolotga to'sqinlik qiluvchi omillardir. Chekish, spirtli ichimlik iste'moli, giyohvandlik, internetga qaramlik, agressiv xatti-harakatlar, noetik ijtimoiy ta'sirlarga berilish singari odatlar ayniqsa o'smirlar orasida keng tarqalmoqda. Ularga qarshi immunitet bu — shaxsning mustaqil qaror qabul qilish, ijtimoiy bosimga qarshi turish, sog'lom muqobil faoliyatlarni tanlay olish, o'z salomatligi va kelajagiga nisbatan ongli munosabatda bo'lish ko'nikmalarini anglatadi. Bunday immunitetni shakllantirish o'quvchilarda ongli, ijobiy ijtimoiy-pedagogik muhit yaratishni, o'qituvchidan esa yetarli nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni talab qiladi.

Afsuski, mavjud pedagogik tayyorgarlik tizimida zararli odatlar profilaktika -siga yo'naltirilgan maxsus fanlar, modullar yoki amaliy komponentlar yetarli darajada emas. Mazkur yo'nalishda tayyorlanayotgan bo'lajak o'qituvchilar ko'pincha nazariy bilimlar bilan cheklanib, profilaktik faoliyatning real usullarini hayotga tatbiq qilishda qiynaladi. Bu holat, o'z navbatida, o'qituvchilarning o'quvchilarga ijtimoiy-psixologik yordam ko'rsatish, ularni zararli odatlardan ogoh qilish va sog'lom muqobil faoliyatga yo'naltirish borasidagi kasbiy salohiyatini pasaytiradi.

Shu nuqtai nazardan, bo'lajak o'qituvchilarni zararli odatlarga qarshi immunitet shakllantirishga yo'naltirilgan kompleks pedagogik tayyorgarlik tizimini takomillashtirish zarur. Bu tizim quyidagi yo'nalishlarni qamrab olishi lozim:

Pedagogik ta'lim dasturlarini yangilash — o'quvchilarda sog'lom turmush tarzi, zararli odatlarning oldini olish, ijtimoiy psixologik muammolarni aniqlash va bartaraf etish metodikalarini o'rgatishga yo'naltirilgan modullarni kiritish;

Amaliy tayyorgarlikni kuchaytirish — bo'lajak o'qituvchilarni turli profilaktik mashg'ulotlar, treninglar, rol o'yinlari, ssenariyli tarbiyaviy tadbirlar orqali tayyorlash;

Interaktiv va reflektiv ta'lim texnologiyalarini joriy etish — masalan, "forum-teatr", "hayotiy holatlar tahlili", "ijtimoiy reklama loyihalari", "tarbiyaviy media kontent yaratish" kabi usullar yordamida faol o'quv muhitini shakllantirish;

Ko'p tomonlama hamkorlikni yo'lga qo'yish — maktab, oila, sog'liqni saqlash muassasalari, psixologik xizmatlar va mahalla bilan hamkorlik asosida tarbiyaviy-profilaktik faoliyatni tashkil etish;

Tarbiya sub'ektlarining axloqiy yetakchiligini rivojlantirish — bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom hayotga ijobiy motivatsiya va o'z shaxsiy namunasida sog'lom muhit targ'ibotini amalga oshirish ko'nikmasini shakllantirish.

Ilmiy nuqtai nazardan qaraganda, bu tizim o'z ichiga sog'lomlashtiruvchi tarbiya, profilaktik pedagogika, kasbiy-etika tayyorgarligi, psixologik pedagogik muvozanat kabi tushunchalarni oladi. Shuningdek, bu muammo zamonaviy pedagogik paradigmalarning (shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatga asoslangan yondashuv, ijtimoiy sheriklik asosida ta'lim) uzviy qismini tashkil etadi.

Xulosa: Bo'lajak o'qituvchilarni zararli odatlarning oldini olishga qaratilgan faoliyatga tayyorlashda zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosiy mezon sifatida namoyon bo'ladi. Jumladan, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv va aksil-inqirozli (preventiv) tarbiya texnologiyalaridan samarali foydalanish zarur. Ayniqsa, profilaktik faoliyatni samarali tashkil etish uchun bo'lajak o'qituvchilar quyidagi sohalarda tayyor bo'lishi kerak:

1. Zararli odatlarning pedagogik-psixologik mohiyatini tushunish – chekish, spirtli ichimlik iste'moli, giyohvandlik, internetga bog'lanish, tajovuzkorlik kabi holatlarning shaxs rivojiga salbiy ta'siri haqida chuqur bilimga ega bo'lish;

2. O'quvchilarda xavfsiz hayot tarzi ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi – sog'lom muqobil faoliyat turlarini taklif eta olish, axborot texnologiyalari orqali ijtimoiy-psixologik profilaktika olib borish;

Bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitet shakllantirishga tayyorlash tizimini takomillashtirish — bu faqatgina kasbiy tayyorgarlikni emas, balki o'qituvchining shaxsiy ijtimoiy mas'uliyatini, madaniy yetukligini, tarbiyaviy strategik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan murakkab, ko'p komponentli, ilmiy asoslangan pedagogik tizimdir. Bu tizimni takomillashtirish orqali biz sog'lom, ongli, tanqidiy fikrleydigan, ijtimoiy faol avlodni tarbiyalash imkoniga ega bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гунн Г.Е. Компьютер: как сохранить здоровье : Рекомендации для детей и взрослых, СПб.: Нева; М. : Олма-Пресс, 2003.
2. Evtukh E.P. Information and communication technologies in the context of continuing education of music teacher [Electronic resource] // Vestnik kafedry UNESCO «Musykalnoye iskusstvo i obrazovanie». – 2013. – No. 3. – Available at:
3. Н Абдулазизова “FACTORS OF THE ORGANIZATION OF FREE TIME IN THE PREVENTION OF HARMFUL HABITS OF STUDENTS” Web of Scientist International Scientific Research Jornal, 3(11) betlari 624- 631. 2022.11.11.
4. Abdulazizova N. A. (2022.April) O’QUVCHILARDA ZARARLI ODATLARGA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA BO’SHTI VAQTLARINI TASHKIL ETISH OMILLARI. In E Conference Zone (118-120)
5. N Abdulazizova “O’quvchilarda zararli odatlarini oldini olishda mexnat faoliyatining o’rni” MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. ISSUE 5(39) Part 2 June 2021 betlari 104-106.

